

УДК:331.5.564.22

СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ ЧЕРЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ В РЕГИОНЕ

REDUCING POVERTY THROUGH EMPLOYMENT IN THE REGION

Файзиева Ширин Шодмоновна

И.о. профессор Каршинский инженерно-экономический институт

Аннотация: В данной статье представлены возможности сокращения бедности путем обеспечения занятости в регионе.

Abstract: This article presents the possibilities of reducing poverty by providing employment in the country.

Ключевые слова: занятость, предпринимательство, снижение бедности, инновационное развитие, моноцентр, доходы населения, инвестиции.

Key words: employment, entrepreneurship, poverty reduction, innovative development, monocenter, personal income, investment.

Основной целью стратегии инновационного развития Республики Узбекистан является развитие человеческого капитала. В этом документе в качестве одной из главных задач к 2030 году определено включение Узбекистана в рейтинг Глобального инновационного индекса среди 50 передовых стран мира. Новое исследование Всемирного банка, опубликованное сегодня, показывает правительствам, что улучшение здоровья и образования детей может значительно увеличить будущие доходы людей и стран.

В целях обеспечения занятости и сокращения бедности в рамках административных реформ в нашей стране впервые был введен минимальный размер потребительских расходов. В целях обеспечения занятости населения семейному бизнесу выделено 15 триллионов сумов льготных кредитов и субсидий, под ведение фермерского хозяйства выделено 200 тысяч гектаров земли. За этот период было создано около 300 тысяч хозяйствующих субъектов, расширена деятельность 20 тысяч предприятий. В прошлом году из нищеты удалось выбраться 1 миллиону человек. В нашей недавно принятой Конституции Министерство занятости и сокращения бедности установило новые меры по снижению бедности в регионах. В частности, был рассмотрен вопрос поддержки потенциальных предпринимателей и стимулирования их создания новых рабочих мест. Для

этого с ними заключаются договоры на подготовку квалифицированных рабочих, а на предприятиях создается множество «практических моноцентров». Государство выделяет для этого необходимые средства и оказывает облегчение по инфраструктурным, кредитным, налоговым и другим вопросам. А предприниматель обеспечивает бедное население прибыльной работой.[1]

Известно, что опыт Китая в сокращении бедности примечателен. Делегация нашей страны недавно вернулась в Китай, чтобы изучить это и разработать новые подходы. Эксперты были привлечены в Министерстве по сокращению бедности и занятости. На основе китайского опыта было решено реализовать в каждом регионе отдельную программу по выводу из бедности одного района. При этом внимание будет уделено улучшению дорожно-транспортной, электроэнергетической, коммуникационной и туристической инфраструктуры, развитию малых и средних городов, индустриализации кварталов в районах с высоким уровнем бедности.

В этом году семейному бизнесу выделено 13 трлн сумов кредитов и 1,5 трлн сумов субсидий. Также существует 37 видов субсидий на сокращение бедности и занятость. Но условия их разделения практически одинаковы для всех, независимо от социально-экономического положения семей, срока окупаемости проекта, поэтому было одобрено предложение о предоставлении кредитов и субсидий каждой бедной семье на основе отдельного подхода. Подчеркивалось, что целесообразно сократить бедность и превратить Министерство занятости в пронародную систему, создать более 100 социальных служб непосредственно в самом микрорайоне. [2]

Согласно опыту развития человеческого капитала, в индексе человеческого капитала в основном учитываются такие показатели, как выживание, образование и здоровье. В первом издании индекса был представлен рейтинг 157 стран. Сингапур, Южная Корея, Япония, Гонконг и Финляндия входят в пятерку наиболее активных стран, инвестирующих в человеческий капитал больше, чем другие. В рейтинг также включены результаты трех стран Центральной Азии - Казахстана на 31 месте, Кыргызстана на 76 месте и Таджикистана на 89 месте. Хидеки Мори, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане, сказал: «Правительство Узбекистана признает необходимость государственных инвестиций в развитие человеческого капитала, что имеет решающее значение для экономических преобразований и будущего страны. Мы приветствуем то, что Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, которая присоединилась к

остальным 27 странам мира, поддерживающим Проект развития человеческого капитала.[3]. Итак, как видно из этих пунктов, для развития человеческого капитала в Узбекистане разработаны продуманные целевые направления.

Также в нашем регионе создаются объекты за счет фонда привлечения населения к предпринимательству Агентства по развитию добрососедства и предпринимательства. Субсидии в размере до 10-кратной суммы базового расчета выплачиваются на покрытие расходов по оплате аренды арендуемых зданий и сооружений за первые 3 месяца с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или государственной регистрации малого предприятия и микрофирмы. Из общей суммы затрат в 5 миллиардов сумов на осуществление предпринимательской деятельности за счет средств государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, в случае кредитов и лизинга коммерческих банков в национальной валюте, процентная ставка по которым не превышает в 1,5 раза основную ставку ЦБ, компенсация предоставляется сроком на три года для покрытия части, превышающей основную ставку, но не более 30% от основной ставки. Сегодня, в условиях усиления конкуренции товаров и услуг на мировом рынке, инновационное развитие экономики развивающихся стран является практически единственным способом максимально снизить технологическую отсталость и обеспечить конкурентоспособность. Успех любой страны в инновационном развитии во многом зависит от того, насколько эффективно она проводит государственную политику в области инноваций и качества формирования человеческого капитала.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: «Цель – фундаментальное развитие науки, создание системы национальных лабораторий по высокопроизводительным специальностям, коммерциализация научных разработок, повышение престижа науки нашей страны в международных рейтингах, наша главная цель – развитие человеческого капитала в нашей стране».[1], его слова являются еще одним практическим выражением высокого внимания, уделяемого сфере развития человеческих ресурсов.

Инвестиции в образование и здравоохранение являются важной частью инвестиций в человеческий капитал. Во-первых, по мере развития образования в национальной экономике будут работать работники, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, и будет достигнут соответствующий экономический рост. Образование является гарантией

экономического роста. Исследования, проведенные ведущими учеными мира, показали, что каждый дополнительный год обучения увеличивает общий доход человека в среднем на 10%. Конечно, внимание к качеству образования также является важным фактором в этом процессе.

Во-вторых, наряду с образованием важно инвестировать и в здравоохранение. Это приводит к снижению заболеваемости и смертности, продлению трудовой жизни человека и одновременно к увеличению рабочего времени человеческого капитала. Интеллектуальный потенциал населения региона будет поднят на высокий уровень, будет достигнуто развитие инновационной деятельности в реальном секторе экономики, удовлетворение потребностей членов общества. Развитие человеческого капитала основано на конкурентоспособной и гибкой системе образования, включающей ведущие высшие учебные заведения мира. Рабочие группы всех высших учебных заведений мира борются за престиж своего учебного заведения, его высокое место в мировом рейтинге.

В заключение подчеркнем, высококвалифицированные и квалифицированные кадры являются залогом успеха реформ. Для наших граждан, обладающих всесторонними знаниями и получивших профессию, будет создана возможность работать в любой сфере бизнеса и иметь собственный доход. Ведущим механизмом решения этих вопросов служит деятельность моноцентров, созданных в регионах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева Олий Мажлису. 29 декабря 2020 г.
2. Доклад Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на совещании «Вопросы сокращения бедности и занятости». 10 мая 2023 г.
3. <https://kun.uz/news/2018/10/11/>
4. Khamidova, M. A., & Orifkhonova, N. O. (2024). THE IMPORTANCE OF MICRO AND MACROELEMENTS IN MICROCLONAL PROPAGATION OF POTATOES. *СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ*, 1(1), 195-197.
5. Rasulovna, N. Z. (2024). Some Aspects of Organizing and Improving Students' Oral Speech at Non-Language Faculties. *Miasto Przyszłości*, 49, 373-375.
6. Nazirova, Z. (2023). METHODS OF MEASUREMENT OF CORNEA DIAMETER IN CHILDREN. *Science and innovation*, 2(D12), 482-485.

7. Nazirova, Z. (2023). IMPROVING THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO VETERINARY STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B7), 218-220.
8. Zilola, N. (2022). XORIJIY TILLARNI O 'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI (RUS TILI MISOLIDA). *ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA*, 1(1), 188-192.
9. Nazirova, Z. R. THE MANAGEMENT ALGORITHM OF CHILDREN WITH REFRACTORY GLAUCOMA. *Impact Factor: 4.9, 11*.
10. Назирова, З. Р. (2021). THE MANAGEMENT ALGORITHM OF CHILDREN WITH REFRACTORY GLAUCOMA. *УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, (SPECIAL 1)*.
11. Rasulovna, N. Z. (2021, April). APPLICATION OF VIDEO MATERIALS IN THE FORMATION OF COMPETENCE OF VETERINARY STUDENTS IN THE STUDY OF THE RUSSIAN LANGUAGE. In *Archive of Conferences (Vol. 18, No. 1, pp. 37-38)*.
12. Samiyeva, G. (2024). Ijtimoiy sohada maqsadli jamg 'armalar va ijtimoiy fondlar faoliyatini takomillashtirishning xorij tajribasi. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
13. Самиева, Г. Т. (2024). Анализ Бытового Обслуживания В Республике Узбекистан. *Miasto Przyszłości*, 51, 167-171.
14. Самиева, Г. Т. (2024). РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛУЖИТ ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 1597-1600.
15. Fayziyeva, S., Samiyeva, G., & Yuldosheva, S. (2024). Possibilities of using economic mechanisms when organizing fruit and vegetable cooperatives. In *E3S Web of Conferences (Vol. 539, p. 02024)*. EDP Sciences.
16. Samiyeva, G. (2023). AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISH ISLOHOTLARINI AMALGA OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI. *THE INNOVATION ECONOMY*, 1(03).
17. Samiyeva, G. T. (2023). IJTIMOIIY FONDLAR VA MAQSADLI JAMG 'ARMALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.
18. Samiyeva, G. (2023). O 'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI. *THE INNOVATION ECONOMY*, 1(02), 35-49.
19. Frunzevna, M. Z., & Odilbekovna, R. N. (2024). TIL O'RGANISHDA O'YINLASHTIRISH VA BOSHQA INNOVATSION YONDASHUVLAR.

MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 9(9), 11-13.

20. Матниязова, Ф. Ф., & Мадрахимова, З. Ф. (2024). ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD, 4(1), 116-118.

21. Мадрахимова, З. Ф., Баркулиева, Л. Р., & Юсупова, М. К. (2024). СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(3), 165-169.

22. Мадрахимова, З. Ф. (2024). Литературные Загадки В Детской Поэзии: Описание, История Создания. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(1), 166-171.